

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ: СНИЖЕНИЕ АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПУТЕМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА

**Агабабян Л.Р.
Турсунова Н.Н.**

Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13831834>

Аннотация. Снизить частоту акушерских осложнений путем дифференцированного подхода к ведению беременных с СПКЯ. Анализ показал, что средний срок беременности при родоразрешении был значительно короче во второй группе — в среднем 35,4 недели (в диапазоне от 32 до 37,3 недель), что контрастирует с более продолжительными сроками у здоровых женщин контрольной группы (39,1 недели, от 38 до 41 недели) и беременных первой подгруппы (37,6 недели, от 37 до 40 недель).

Ключевые слова: преэклампсия, критерий, здоровье, родоразрешение, углеводный обмен.

Актуальность. Женщины, находящиеся в состоянии беременности при СПКЯ, относятся к категории высокого риска по развитию перинатальных осложнений. Прегравидарная подготовка, проводимая перед беременностью, играет существенную роль в оптимизации исходов беременности и снижении риска осложнений.

Цель исследования: снизить частоту акушерских осложнений путем дифференцированного подхода к ведению беременных с СПКЯ.

Материалы и методы исследования.

В исследование было включено 70 пациенток, обратившихся в родильный комплекс №2 города Самарканда с диагностированным синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), диагноз которым был поставлен в соответствии с критериями, утвержденными на Роттердамской консенсусной конференции по СПКЯ. Возраст женщин варьировал от 20 до 35 лет, со средним значением $24,8 \pm 3,5$ года. Сроки беременности колебались от 4 до 38 недель.

Результаты исследования. Наши исследования показали, что ФПН была обнаружена чаще во второй группе (68,5%) по сравнению с первой группой (31,4%), что может быть связано с отрицательным воздействием экстрагенитального фона на беременность. Различия в частоте осложнений между группами оказались статистически значимыми.

Анализ показал, что средний срок беременности при родоразрешении был значительно короче во второй группе — в среднем 35,4 недели (в диапазоне от 32 до 37,3 недель), что контрастирует с более продолжительными сроками у здоровых женщин контрольной группы (39,1 недели, от 38 до 41 недели) и беременных первой подгруппы (37,6 недели, от 37 до 40 недель). Эти данные подтверждают, что лечение, проведенное на этапе планирования беременности в первой группе, было эффективным: срок до родоразрешения удалось увеличить до 37-40 недель по сравнению с 32-36,7 неделями у пациенток второй группы, где досрочное родоразрешение было необходимо для 5 женщин (14,2%).

Выводы. Частоту акушерских осложнений при дифференцированном подходе у беременных с СПКЯ удалось снизить 2,5 раза по сравнению с самопроизвольным течением беременности с СПКЯ у беременных женщин, осложнившееся преэклампсией (28,3%), гестационного СД (31,7%), что свидетельствует о серьезном премоурбидном нарушении углеводного обмена и эндокринными нарушениями, характерными для СПКЯ.

Использованная литература:

1. Агабабян Л.Р. Учебник «Гинекология», Самарканд 2021 год.
2. Агабабян Л.Р. Монография «Синдром поликистозных яичников», Самарканд 2021 год.
3. Енькова, Валерия Вадимовна Беременность при синдроме поликистозных яичников. Исходы для матери и ребенка : диссертация ... кандидата медицинских наук : 14.01.01 Воронеж 2020
4. Ибрагимов Б.Ф. Худоярова Д.Р. современные методы диагностики гиперандрогенных состояний в гинекологии, 2020

5. Asunción M, Calvo RM, San Millán JL, et al. A prospective study of the prevalence of the polycystic ovary syndrome in unselected Caucasian women from Spain. *J Clin Endocrinol Metab.* 2000;85(7):2434-2438. <https://doi.org/10.1210/jcem.85.7.6682>.
6. Azziz R, Adashi EY. Stein and Leventhal: 80 years on. *Am J Obstet Gynecol.* 2016;214(2):247.e1-247.e11. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2015.12.013>.
7. Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome. *Fertil Steril.* 2004;81(1):19-25. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2003.10.004>.
8. Николаенков И.П., Потин В.В., Тарасова М.А., и др. Активность овариальной ароматазы у больных синдромом поликистозных яичников // Журнал акушерства и женских болезней. – 2014. – Т. 63. – № 1. – С. 10

